

CON CIENCIA AMPLIADA

Compartimos profundas reflexiones de destacados miembros de nuestra comunidad académica, explorando opciones en temas cruciales de la educación hoy en día.

Una fascinante exploración de la naturaleza de la consciencia y la importancia del compromiso personal en el proceso educativo. Son propuestas de análisis y prácticas educativas de gran valor, maderamen armado por nuestros expositores, para animarnos a vislumbrar y construir un futuro más luminoso para nuestro entorno.

En el Número 6 de Holón, se presentan una serie de interesantes trabajos, resultados de investigaciones realizadas en el campo de la educación, criterios compartidos y que complementan las prácticas educativas y profesionales de nuestra comunidad educativa y académica. Vale la pena comentar algunos de ellos, con el firme propósito de que resulten significativos y que actualicen enfoques y perspectivas de las temáticas que se abordan en la revista.

Creando contexto, el Dr. Ariñez de Costa Rica, nos orienta con su amplia reflexión, "Vale decir, que revisar la historia de la educación no tendrá sentido sino es para releer la identidad y el concepto de cambio que pueda generar en las decisiones de las políticas y los planes de educación actual". Lo hace con abundante información sobre la historia de la participación de las mujeres como ministras en la Educación Pública en Costa Rica.

El Mtro. Caballero, de México, nos ofrece una visión integral y práctica para una intervención eficaz en contextos educativos y sociales, desde la perspectiva del estudio de la Criminología clínica.

La Mtra. Villamar de Ecuador, comparte una "compilación bibliográfica, enseñanza de la historia, aprendizaje" enriqueciendo el enfoque global de nuestra publicación, con una aproximación a un texto sobre la Historia del Ecuador.

El Dr. Palacios, de Monterrey, México, enfatiza "la necesidad de un cambio profundo en el rol del docente. La educación debe ser la vía para transformar la sociedad de manera pacífica, y esto solo es posible mediante la renovación continua de los educadores y sus

metodologías”.

La Dra. Álvarez, de México, explora de manera magistral, “los modelos educativos contemporáneos propuestos por la UNESCO y Edgar Morin, destacando la combinación de los cuatro pilares de Delors y los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Su análisis es especialmente relevante en el contexto postpandemia, donde se busca desarrollar un pensamiento crítico y sistémico en los estudiantes”.

La Dra. Viviana Monterroza, presenta un análisis muy pertinente acerca de la importancia del uso de la inteligencia artificial en la educación, por su función a la hora de adaptar la educación a las necesidades de la sociedad.

La entrevista al Dr. Tichavsky, conducida por la Dra. González, nos lleva a una fascinante exploración de la naturaleza de la consciencia y la importancia del compromiso personal en el proceso educativo. Este artículo nos recuerda que el camino hacia una conciencia ampliada requiere esfuerzo y dedicación, sin atajos ni verdades absolutas.

Esperamos que los artículos presentados en este número no solo informen y actualicen, sino que también inspiren a nuestros lectores a profundizar en estos temas y aplicar las reflexiones compartidas en sus prácticas educativas.

Agradecemos a todos los autores por sus destacadas contribuciones y a nuestra comunidad académica por su continuo apoyo y participación.

Saludos cordiales

Alejandro Valadez A.
Consejo UMLA